

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO SEVERINO VIEIRA
TÉCNICO EM LOGÍSTICA

LOGÍSTICA REVERSA: o gerenciamento dos resíduos sólidos

Edilene Lima de Jesus¹
Gildo Gonçalves²

RESUMO

O descarte inadequado dos resíduos sólidos urbanos é uma realidade incontestável na sociedade num todo, e vem atingindo o meio ambiente de modo a gerar a degradação da qualidade dos recursos naturais. Esta pesquisa objetiva contextualizar como deve ocorrer o gerenciamento correto dos resíduos sólidos a partir da perspectiva da logística reversa. Utilizou-se da pesquisa qualitativa de revisão da literatura com abordagem descritiva na área da Logística Reversa. Os resultados mostraram que apesar da existência da Política Nacional de Resíduos Sólidos que estabelece diretrizes para a sociedade, comércio e a indústria acerca do descarte adequado dos resíduos sólidos e as instituições ou órgãos responsáveis por fiscalizar e combater irregularidades quanto a eliminação errônea do lixo, ainda assim este é realizado de forma incorreta sem a mínima preocupação com o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. Conclui-se que as leis permitiram maior visibilidade sobre a temática, sua incorporação em vários debates nas esferas da sociedade que proporcionaram suporte legal, político, econômico e socioambiental, mas é necessário investir na educação ambiental para promover a reflexão crítica nas pessoas a fim de fomentar a consciência ecológica para transformação dessa realidade que vem impactando negativamente na qualidade do meio ambiente e pode comprometer o futuro das próximas gerações.

PALAVRAS-CHAVE: Logística Reversa. Resíduos Sólidos. Descarte. Descarte Incorreto. Gestão dos Resíduos Sólidos.

ABSTRACT

Inadequate disposal of municipal solid waste is an undeniable reality in society as a whole, and has been affecting the environment in a way that causes the degradation of the quality of natural resources. This research aims to contextualize how the proper management of literature review with descriptive approach in the area of Reverse Logistics. The results showed that despite the existence of the National Solid Waste Policy that establishes guidelines for society, commerce and industry regarding the proper disposal of solid waste and the institutions or bodies responsible for monitoring and combating irregularities regarding the erroneous disposal of waste. This is done incorrectly without the least concern for the environment and the future of the next generations. It is concluded that the laws allowed greater visibility on the subject, its incorporation in various debates in the spheres of society that provided legal, political, economic and socio-environmental support, but it is necessary to invest in environmental education to promote critical reflection in people in order to foster ecological awareness for the transformation of this world-wide reality that has negatively impacted the quality of environmental and may compromise the future of the next generations.

KEY WORDS: Reverse Logistic. Solid Waste. Discard. Incorrect Disposal. Solid Waste Management.

¹ CEEP Severino Vieira. Discente do Curso Técnico em Logística. E-mail: el354022@gmail.com.

² CEEP Severino Vieira. Docente do Curso Técnico em Logística. E-mail: gildo_santos@hotmail.com.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento rápido da população acompanhado pelas transformações dos costumes acarreta no aumento das atividades e produção de produtos. Estes bens uma vez produzidos e consumidos ocasionam o aparecimento cada vez mais dos resíduos sólidos, os quais quando coletados e despejados de maneira incorreta, geram mudanças ambientais expressivas, tornando-se um grande desafio mundial. Esta modificação nos hábitos de vida da população tem permitido que as empresas vejam nisso a oportunidade para criar e fomentar necessidades que não existem a fim de aumentar as vendas dos seus produtos, gerando o consumismo exacerbado e a obsolescência programada, que no fim do ciclo de vida útil dos produtos ocorre o descarte inadequado dos resíduos no meio ambiente (MEDEIROS, 2012).

No Brasil, os resíduos sólidos continuam sendo um dos problemas ambientais principais, pois em outros âmbitos de infraestrutura, o progresso socioeconômico não foi seguido pela criação de organizações para o tratamento e disposição dos resíduos em quantidade e tecnologia apropriados. Neste sentido, quando os resíduos sólidos são designados de maneira incorreta pode causar prejuízos ambientais, como poluição da água, do ar e do solo, propagação de doenças, entre outros. Dados da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública de Resíduos Especiais – ABRELPE, revelaram um total anual de 79,9 toneladas de resíduos sólidos produzidos no país, 72,5 toneladas foram coletadas, apenas 42,6 tiveram a disposição correta e 7,3 milhões de toneladas não foram coletados, em consequência tiveram a destinação inadequada. Apesar da promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS que traz princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes para a gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos, sua implementação ocorre de maneira vagarosa por encontrar dificuldades para sua efetivação, pois em alguns casos o descarte impróprio ocorre em espaços de baixa renda onde não há coleta e transporte frequente (MEDEIROS, 2012; MORAES, 2015; ABRELPE, 2015).

Nesse cenário, surge a logística reversa como um instrumento do âmbito da logística empresarial que atua realizando o curso contrário dos materiais, conduzindo do local final ao lugar de sua origem, com o intuito de dá-lhe um novo valor, uma designação correta ou reconstituí-los para ser reutilizado ou reciclado. A logística reversa nas organizações insere-se nas ações de gerenciamento dos

resíduos, abrange a reintegração de produto, componentes e materiais utilizados e descartados (LEITE, 2013; PRADO, 2009). Deste modo, o interesse por este tema deve-se a seriedade e a relevância dessa questão ambiental, social e econômica, que despertou para obtenção do conhecimento aprofundado sobre a temática e por ser a logística reversa uma área que atua no cerne da discussão ambiental, pode colaborar para a quebra de paradigmas e sensibilizar todas as esferas da sociedade para preservação do meio ambiente. Desta forma, este artigo tem o intuito de auxiliar estudantes, a sociedade, profissionais da área e gestores para que analisem sobre sua atuação para conservação dos recursos naturais e reflitam o que falta ser pensado para ampliar os espaços de debates e articulações políticas e sociais para minimizar o processo de degradação do biosistema.

Neste sentido, este artigo tem como objetivo principal de contextualizar como deve ocorrer o gerenciamento dos resíduos sólidos na perspectiva da logística reversa com o intuito de colaborar para reflexão crítica e socializar informações sobre o decurso correto de descarte dos resíduos sólidos a fim de preservar a qualidade do ecossistema, bem como visa caracterizar a logística reversa interligando os seus canais de distribuição reversos e analisar como ocorre o descarte inadequado dos resíduos sólidos abordando a influência desse descarte para o meio ambiente. Assim, este estudo partiu da seguinte questão: Como deve ocorrer o gerenciamento dos resíduos sólidos na perspectiva da logística reversa?

2 METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa de revisão da literatura com abordagem descritiva. A escolha desta metodologia permite a realização de uma ampla investigação bibliográfica, viabilizando a concretização de discussões sobre métodos e resultados para interpretação da realidade, a partir de apurações elaboradas por outros autores acerca de pessoas, grupos ou instituição, definindo a semelhança entre as variáveis baseadas em conceitos, linguagens, métodos e técnicas (GIL, 2010; GUERRA, 2014; MATTOS, 2015). Para elaboração e desenvolvimento deste artigo adotaram-se os seguintes caminhos: identificação da área de interpelação e da pergunta de pesquisa, averiguação por meio da literatura,

coleta de informações, análise crítica dos materiais, captação dos resultados e elucidação sintetizada dos dados alcançados.

Deste modo, a investigação na literatura adequou-se aos seguintes critérios: livros, artigos, teses, manuais, legislações, revistas científicas, entre outros, do campo da logística reversa que abordassem sobre o tema, publicados entre os anos de 2000 a 2019. Optou-se por este recorte temporal para obtenção de um conhecimento aprofundado sobre a temática que colaborasse na construção de uma discussão sobre a realidade dos resíduos sólidos no Brasil. As bases de dados empregadas são a Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) na base de dados LILACS, Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Google Acadêmico. Foram excluídos os documentos que explanavam sobre o tema de investigação, porém não respondiam de maneira satisfatória as questões relevantes deste artigo. Os descritores utilizados foram: logística reversa, resíduos sólidos, descarte incorreto dos resíduos sólidos, descarte correto dos resíduos sólidos, gestão dos resíduos sólidos.

Desta forma, as bibliografias encontradas foram previamente avaliadas por meio da leitura do título, sumário, resumo e do corpo teórico, em seguida realizou-se uma interpretação que possibilitou a exclusão de alguns documentos por não se aproximarem aos objetivos propostos por este estudo e posteriormente foi feita a sintetização dos dados que permitiram dar resposta à pergunta de pesquisa na perspectiva da logística reversa, com argumentações conceituais mais apropriadas para respaldar teoricamente e apresentar retornos contextualizados do ponto de vista ambiental, social e político que refletiram na construção das discussões e resultados do tema principal deste artigo.

3 A LOGÍSTICA REVERSA

A Logística reversa pode ser definida como a esfera da logística empresarial que delinea, efetua e controla o curso e as informações logísticas referentes a materiais, procedimentos dos estoques, dos produtos em acabamento ou acabados e sobre os dados relativos ao reprocessamento, reutilização, reciclagem, resgate parcial ou integral do valor, de maneira que sejam minimizados os custos e efeitos negativos para o meio ambiente, ou seja, é o regresso dos bens de pós-venda e de

pós-consumo para processo produtivo, através dos canais de distribuição reversos, que lhes acrescentam valor ecológico, legal, econômico, de prestação de serviços, de imagem empresarial, entre outros (LEITE, 2003; 2009). A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Cap. II, 3º Art., Inciso XII, 2017) define a logística reversa como:

Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.

Neste sentido, ao analisar a logística reversa do ponto de vista dos negócios pode-se definir que esta tem a função de viabilizar o regresso dos produtos, diminuição na fonte, reciclagem, reposição de materiais, reutilização de materiais, distribuição de resíduos, remodelamento, reparo e remanufatura (MARINHO, 2017). Para Rogers e Tibben-Lembke (2001) a logística reversa é definida como o modo prático de efetuar e controlar eficientemente os gastos reais com as matérias-primas, técnicas de estocagem, produtos concluídos e as informações que vão do consumo até o seu início, com o intuito agregar novo valor e dá outra finalidade.

Segundo Leite (2009), nas últimas décadas há um crescimento da obsolescência e do descarte dos produtos, o que tem levado a modificações nas estratégias empresariais, no interior da organização e na sua relação com a rede externa operante. Essas mudanças decorrem desde a ampliação e rapidez na conclusão do plano da confecção do produto até sua inserção no comércio, através da implantação de sistemas operacionais avançados que pela sua agilidade permite o aumento do fluxo logístico, a adequação as requisições do cliente e devido a sua responsabilidade ambiental relacionada a seus produtos de pós-venda e de pós-consumo, proporcionando que estas organizações sejam reconhecidas pela Extensão de Responsabilidade do Produtor³. O desenvolvimento desses conceitos tem possibilitado a expansão da definição da logística reversa, pois esta é uma extensão da logística empresarial que se preocupa em apresentar soluções a

³ Segundo Lopes (2011), a concepção do Princípio da Extensão de Responsabilidade do Produtor surgiu a partir de 1990, com o intuito de responsabilizar o produtor pelo ciclo de vida completo do produto, e não apenas o fabricante pela poluição gerada no decorrer do processo produtivo, mas, também responsabilizá-lo pelo descarte dos resíduos após consumo, pois os atores envolvidos no decurso produtivo devem partilhar da responsabilidade pelos impactos ambientais provenientes do ciclo vida do produto num todo, ou seja, os abalos desde a separação dos materiais, pela técnica de produção e os efeitos ocasionados pelos produtos depois de consumidos.

diversas questões logísticas referentes ao regresso ao ciclo produtivo dos distintos bens, dos materiais de sua elaboração e dos resíduos sólidos, a partir da reutilização de suas peças ou da reciclagem das mesmas, que resultarão em matérias-primas secundárias e serão integradas ao processo produtivo.

De modo geral estas definições descrevem a função da logística reversa como promotora da diminuição do desperdício de matérias-primas e da poluição ao meio ambiente, através do retorno do produto pelo consumidor ao fornecedor direto, bem como ao fabricante que se incumbirá da reciclagem ou da reutilização das peças ou parte delas, após o destino correto poderão ser enviados ao mercado novamente para o consumidor (VIEIRA; SOARES; SOARES, 2009).

3.1 Ciclo de vida útil do produto

A concepção de logística reversa também aborda um conceito ampliado que é o ciclo de vida útil do produto. O ciclo de vida útil do produto são as etapas que se iniciam com a retirada das matérias-primas, manufatura, distribuição, compra, utilização e os decursos relacionados ao fim de seu ciclo de vida (SÁ, 2007). A PNRS (Cap. II, Art. 3º, Inciso IV, 2017) define o ciclo de vida do produto como as diversas fases que abrangem a aquisição das matérias-primas e insumos, a confecção do produto, o decurso de produção, o consumo e a destinação final.

Segundo Oliveira e Silva (2005) este ciclo de vida útil do produto divide-se em: Introdução que corresponde ao momento em que o produto está sendo inserido no mercado e tem pouco progresso nas vendas, não havendo lucros neste período por causa dos custos com a inserção do mesmo. Crescimento que é a temporada de aumento acelerado do produto no mercado e geração de lucro. Maturidade é a época de diminuição das vendas, pois o produto já foi aceito pela maior parte dos consumidores possíveis, os lucros são consolidados ou baixam em decorrência da concorrência implacável. Declínio é a fase em que as vendas caem rapidamente e os lucros acabam, os bens tornam-se obsoletos ou são consumidos até o fim.

Neste sentido, na visão logística, a vida útil do produto não acaba quando é entregue ao cliente, pois estes podem ficar obsoletos, sofrer danos ou não desempenharem sua função e devem regressar ao local de início para serem consertados, reaproveitados e descartados corretamente. Deste modo, o acentuado desenvolvimento de vários produtos oferecidos ao consumidor contribui para que

seu ciclo de vida seja diminuído, visto que mercadorias que anteriormente eram produzidas para serem usadas por um longo período, são descartadas em pouco tempo. Os eletrodomésticos, automóveis, computadores, embalagens e dispositivos de telecomunicações, etc, têm seus valores minimizados e uma obsolescência rápida, acarretando em produtos com ciclos de vida útil cada vez mais breve (LACERDA, 2002; SÁ, 2007).

Especialmente, por causa da diminuição do ciclo de vida econômico das mercadorias, como os eletrônicos, pois o resgate dos custos após sua utilização está convertendo-se em uma necessidade. O aumento do quantitativo de produtos que são descartados permite que a logística reversa desempenhe uma função importante, no âmbito de pós-venda e de pós-consumo. Tendo em vista que no âmbito da logística há uma apreensão com o ecossistema, que é uma das razões fundamentais que a impulsiona. A demanda ambiental recebeu relevância a partir da década de 70, pois os consumidores começaram a exigir das indústrias de bens de consumo ou serviços, mais compreensão ambiental, mas somente na década de 90 se apresentou uma clara atuação (LEITE, 2003; LACERDA, 2002).

Deste modo, o vínculo da logística com o biosistema possui seu valor porque as contínuas circulações de materiais residuais, derivados dos decursos de produção e dos retornos dos produtos, podem ocasionar desastres ambientais. Desta forma, um modelo de gestão ambiental quando iniciado, providencia dispositivos e métodos que contribuirão na direção da logística reversa dos resíduos sólidos (BUTTER, 2003). A discussão ambiental nas organizações abrange: produtos adquiridos de materiais renováveis ou recicláveis que não danificam o ecossistema e menos gasto de energia no procedimento, atividades com poluição comedida, menor produção de resíduos, nenhum dano aos colaboradores, eficiência no uso do capital, consciência ambiental, com o intuito de ser mais competitivo, modelos ambientais para originar novas oportunidades, compromisso gerencial, capacitação dos funcionários com treinamento em todas as áreas, desenvolvimento no campo da pesquisa e avanço na fabricação de produtos ecologicamente adequados e liberdade na aplicação de novas tecnologias (PEREIRA, 2010).

Desta forma, nas áreas como tecnologia, marketing, logística, por meio da minimização do ciclo de vida do produto, originam necessidades de ampliação da agilidade funcional por um lado e geram exaustão antecipada dos elementos habituais de destinação dos bens de pós-consumo. Alguns produtos são fabricados

para o desmanche com a finalidade de alargar o ciclo de vida de suas peças, reduzindo a necessidade de componentes intactos e minimiza os danos ambientais a partir do descarte dos mesmos. Na perspectiva financeira, há um gasto para a gerência do curso reverso, adicionados aos valores de aquisição de matéria-prima, produção, armazenagem, estocagem e transporte (LEITE, 2003; AKASHI, 2014).

No entanto, é relevante que no período da constituição do produto, sobretudo quando é efetivada a análise financeira, as empresas considerem a maneira como fará o descarte ou reaproveitamento dos componentes e suas peças ao ciclo final, bem como que seja feito um diagnóstico ambiental, para avaliar o quanto poderá deteriorar o biosistema durante sua utilização e definir sua destinação final após sua vida útil. Assim, poderão formar os canais de distribuição reversos, que são as distintas possibilidades e modos para comercializar os bens de pós-venda e de pós-consumo (SÁ, 2007; VIEIRA; SOARES; SOARES, 2009).

3.2 Logística Reversa de Pós-venda

A logística reversa de pós-venda é o caminho físico e conhecimento logístico das mercadorias que não foram utilizadas ou pouco usadas e precisam regressar aos fornecedores por motivos comerciais ou legais, validação determinadas pelos produtores, falha de pedido e mau desempenho do produto, danos provocados no decurso do transporte, ou seja, estes produtos voltam às distintas conexões da cadeia de distribuição prática (CARVALHO, 2016; LEITE, 2003).

Existem várias razões que explicam o regresso dos produtos não utilizados, como: bens com data de validade vencida, por motivos comerciais devido a falha no envio da mercadoria, pouco giro dos estoques, contratos de consignação, fim de uma estação do ano, inserção de novos arquétipos no mercado, defeitos dos produtos que necessitam ser direcionados aos serviços de pós-venda de conserto ou troca de peças e a obsolescência (SILVA; LEITE, 2012). Segundo Pereira (2013), geralmente os canais de distribuição reversos de pós-venda percorrem o caminho contrário dos canais de disposições diretos, pois cursam as vias do consumidor para o fabricante a partir dos mesmos responsáveis nos canais de acesso diretos, podendo ter diversas destinações, tais como:

Venda no comércio primário - consiste no regresso dos produtos para ajustes dos estoques nas vias de distribuição diretas, possuindo qualificações para ser

redirecionada a comercialização ao mercado de origem, com marca do produtor e podem ser entregues a outros lugares.

Reforma e conserto é um procedimento realizado pelas empresas para corrigir defeitos dos produtos que retornaram por ter quebrado, está inoperante, ou seja, esta ação existe para reparar falhas oriundas de desgaste ou deterioração, estas mercadorias são direcionadas para restauração necessária, como por exemplo, troca de suas partes e podem retornar ao mercado primário ou secundário (SOUZA, 2008).

Comodato ou consignação trata-se de empréstimo de produtos para uma pessoa ou empresa temporariamente para a venda sem a obrigatoriedade de pagar pelo que não foi vendido, possibilitando que as mercadorias sejam devolvidas no prazo estabelecido entre as partes. Este tipo de contrato tem como vantagem a acessibilidade a equipamentos atualizados e de elevado custo de forma gratuita, a novas tecnologias e a diminuição de custos oriundos das práticas de reparação, pois podem ser inseridas como obrigação do comodante, ou seja, os gastos com preservação e reparação são de responsabilidade da empresa que fez o empréstimo dos produtos (BUENO, 2012).

Assistência Técnica é um serviço fornecido pelas organizações para atender os clientes e consumidores para tirar dúvidas sobre a utilização de um bem adquirido, reparo ou conserto de produtos que apresentaram algum defeito ou problema que impede seu desempenho. Esse atendimento é fornecido sem nenhum tipo de encargo para os clientes no período de garantia do bem, após este tempo as empresas credenciadas aos fabricantes tem a permissão legal de cobrar um valor pela restauração e as peças para o restauro dos produtos são fornecidas pelos produtores sem despesas para sua loja (BATTISTI, 2004).

Recall tem o objetivo de proteger os consumidores de acidentes decorrentes de consumo dos produtos e corrigir defeitos que surgiram durante o decurso da produção, geralmente ocorrem em produtos de produção em série ou serviços que apresentam vícios e deformidade. Este procedimento é usado pelas empresas para diminuição de custos com produtos ou serviços que após um tempo de inserção no mercado apresentam defeitos, a fim de minimizar os gastos com reparos. O recall é realizado pelo fornecedor para os casos em que se percebe o risco de um produto ou serviço incluso no mercado de consumo, em que deve-se realizar a convocação dos consumidores para remoção, reparação, substituição da peça defeituosa ou total

destes bens ou a devolução do que foi pago para aquisição do mesmo, sem que haja prejuízos para os consumidores neste processo (DALMOLIM, 2010).

Diante disso, o Código de Defesa do Consumidor - CDC garante os direitos essenciais do consumidor a partir de regras que estabelecem obrigações jurídicas ao fornecedor a ressarcir os prejuízos na existência de infração. Estes direitos fundamentais do consumidor devem ser conhecidos, de maneira que venham proteger a pessoa no vínculo de consumo, seja nos âmbitos econômicos e jurídicos, a fim de resguardar os interesses imprescindíveis na esfera de consumo. O CDC tem o intuito de proporcionar a lealdade, o equilíbrio e a transparência nos elos de consumo, para coibir falsificações, fraudes, cláusulas desproporcionais, com letras pequenas e contratos que beneficiem apenas as empresas e ferem os direitos do consumidor. Deste modo, assegura ao consumidor após adquirir um produto ou serviço, a troca, conserto, devolução, em um prazo de sete dias para reclamar (MIRAGEM, 2008; BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 2009).

De acordo com o CDC (BRASIL, 2017), as mercadorias e serviços introduzidos no comércio para consumo não podem oferecer riscos à saúde ou estabilidade dos consumidores, com exceção daqueles avaliados como habituais e esperados, resultantes de sua essência e uso, porém os fornecedores são obrigados, seja qual for a situação, a apresentar subsídios indispensáveis e apropriados sobre os mesmos. Não deve inserir produto ou serviço que não tenha informação ou deveria ter sobre o nível de malefício à saúde ou seguridade, caso possua conhecimento do perigo deverá informar a ocorrência de imediato aos órgãos responsáveis e aos consumidores por meio de avisos publicitários através rádios, televisão, imprensa. O fabricante, o produtor, o construtor, o importador, serão responsabilizados, ainda que não tenha culpabilidade, pelos reparos dos prejuízos gerados aos consumidores por deformidades oriundas do projeto, produção, constituição, instalação, métodos, manejo, exposição ou acondicionamento dos produtos, assim como por dados escassos ou impróprios acerca de seu uso e perigos. Assim, a logística reversa de pós-venda quando bem efetuada e inserida nas normas do CDC colabora principalmente para a qualidade do produto ou serviço ofertado que acarreta para melhoria dos mesmos, disponibiliza o melhor ambiente da loja, remanejo estoques, fidelização de clientes (BARROS et al., 2013).

3.3 Logística Reversa de Pós-consumo

A logística reversa de pós-consumo abrange o caminho reverso dos produtos que têm pouca serventia e não dispõem do mesmo preço de uma mercadoria no princípio da cadeia. Esta opera a partir dos produtos que foram descartados e regressaram a fase produtiva depois de concluírem sua vida útil, tendo o potencial de ser reutilizados ou descartados adequadamente. Os caminhos de distribuição de pós-consumo caracterizam-se de acordo com as etapas de negociação em que os produtos de pós-consumo são acessíveis, inserem-se componentes, peças, materiais de sua formação e os resíduos que regressarão a cadeia a partir da revalorização (KRUPP; SILVA; VIEIRA, 2017; TADEU et al., 2013). Os bens de pós-consumo classificam-se como:

Duráveis são os produtos que tem a durabilidade igual ou superior a dois anos, pois foram feitos para suprir necessidades no âmbito social, inserindo-se bens vitais genérico, como automóveis, eletrodomésticos, edifícios, aeronaves, máquinas e equipamentos industriais, construções civis, embarcações, entre outros;

Semiduráveis são os produtos que tem a duração de poucos meses e no máximo dois anos, mas em algumas ocasiões possuem aspectos de bens duráveis e em outras de bens descartáveis, como baterias de celulares e de automotores, computadores e seus componentes, óleos lubrificantes, entre outros;

Descartáveis são produtos que tem um período de semanas a seis meses, pois são utilizados em pouco tempo, como latas, pneus, jornais, revistas, pilhas de equipamentos eletrônicos, embalagens, brinquedos, fraldas, materiais de escritório e cirúrgicos, entre outros (SANTOS, 2016; AKASHI, 2014).

Diante disso, o procedimento de reintegração começa com o recolhimento, em que os produtos são identificados, separados, reunidos e direcionados aos estabelecimentos de remanufatura. Os produtos utilizados, oriundos de diversos locais, são levados a essas instituições, com o objetivo de melhorá-los. A análise e a escolha dos materiais exigem aptidão para manipulá-los. Esta prática pode ser feita nos lugares e na ocasião da arrecadação dos produtos ou em outro período, no local do colhimento ou nas organizações de remanufatura (SOUZA; PAULA; PINTO, 2012). De acordo com Leite (2009), os canais reversos de pós-consumo podem ser classificados de dois modos: os canais de circuito abertos e os canais de circuito fechado. Os canais de circuito abertos não diferenciam a fonte dos produtos de pós-

consumo, porém centraliza na matéria-prima que os compõem, exemplo disso são os metais, os plásticos e os vidros. Por outro lado, os canais de circuito fechados são formados por fases de regresso, em que os materiais integrantes dos produtos rejeitados são retirados rigorosamente para produção de um produto semelhante ao original. Exemplo são as baterias automotivas e as latas de alumínio, também existem os subsistemas reversos como o reuso, a remanufatura, a reciclagem e a destinação final.

Deste modo, o reuso consiste no modo em que os produtos não passaram por nenhum tipo de reparação ou acréscimo, porém podem ser lavados e preparados para ser reutilizados pelo consumidor. O reuso tem a finalidade de direcionar o bem de pós-consumo que esteja em bom estado para ser inserido na cadeia de coleta, separação e revalorização, de maneira que sejam encaminhados ao mercado secundário. Os bens mais conduzidos para o negócio secundário são automóveis, eletrodomésticos e eletrônicos. A remanufatura versa o reaproveitamento das peças fundamentais do produto através da troca de suas partes, de modo que a mercadoria seja refeita com o mesmo objetivo e essência da inicial, ou seja, objetiva refazer produtos para dá-lhe a condição de originais, proporcionando a mesma competência e vantagem (PEREIRA, 2013; SOUZA; PAULA; PINTO, 2012).

Desta forma, a qualidade e garantia são iguais as oferecidas pelo produtor originário do bem. Os âmbitos que mais empregam a remanufatura são o automobilístico, espacial, aparelhamentos médicos, entre outros. A remanufatura inicia a partir da coleta da estrutura do produto utilizado e as fases posteriores são o desmanche completo, a higienização dos itens, a verificação e armazenagem das peças, o condicionamento e substituição dos componentes e a reconstituição da mercadoria, bem como serão realizadas avaliações para garantia da qualidade do novo bem (SAAVENDRA et al., 2011). A reciclagem é ação de retornar um produto que seria descartado para cadeia produtiva, diminuindo o uso do capital natural. Para que a reciclagem seja concretizada é necessário que haja a divisão correta dos materiais de acordo com suas peculiaridades e atributos. Podendo ser indicada como uma das opções de manejo dos resíduos sólidos mais benéficas ao meio ambiente e a sociedade. Na esfera ambiental, a reciclagem minimiza a retirada de matéria-prima, reduz a poluição, acarretar economia de energia, entre outros. No âmbito social, quando ocorre uma coleta rigorosa e ampliada, pode gerar emprego e

renda para os catadores. A disposição final consiste em direcionar os rejeitos dos produtos ao destino ambientalmente correto que são os aterros sanitários públicos ou privadas (KRUPP; SILVA; VIEIRA, 2017).

4 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

4.1 Resíduos Sólidos e sua Classificação

Resíduo Sólido é o grupamento de sobejos originados de atividades doméstica, agrícola, comercial, hospitalar, industrial, varrição e de prestação de serviços, também inserem-se os despejos oriundos do tratamento de água, de materiais e disposições do manejo de poluição, assim como os líquidos que não podem ser despejados na rede pública de esgoto e afluentes ou demandam resoluções técnicas e econômicas inviabilizáveis diante da tecnologia a disposição (MARCO, 2014). Em consonância, Junkes (2002) define resíduo sólido como os acúmulos de sobras originárias das ações do homem nos centros urbanos, incluem-se os detritos domiciliares, comerciais, industriais, de prestação de serviços, de limpeza urbana, construção civil, instituições de saúde, dos terminais rodoviários, ferroviários, portos e aeroportos. De acordo com a PNRS (Art. 13, 2017) os resíduos sólidos são classificados:

I – quanto à origem:

- a) resíduos domiciliares: são os provenientes de práticas domésticas em moradas urbanas;
- b) resíduos de limpeza urbana: são os oriundos da varredura, limpeza de avenidas e ruas públicas e outros trabalhos de limpeza urbana;
- c) resíduos sólidos urbanos: são os rejeitos procedentes dos resíduos domiciliares e de limpeza urbanas;
- d) resíduos de instituições comerciais e prestadores de serviços: são os originados nessas práticas, exceto os de limpeza urbana, serviços públicos de saneamento básico, serviços de saúde, construção civil, serviços de transporte;
- e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os suscitados nessas atividades, exceto os resíduos sólidos urbanos;

- f) resíduos industriais: os produzidos nos decursos produtivos e instalações industriais;
- g) resíduos de serviços de saúde: os desencadeados nos serviços de saúde, de acordo com a definição do regulamento ou normas fundamentadas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama⁴ e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
- h) resíduos da construção civil: os causados das construções, reformas, consertos e demolições de arquiteturas de construção civis, adicionadas as provenientes dos preparativos e perfuração de terrenos para obras civis;
- i) resíduos agrossilvopastoris: os provocados nas práticas agropecuárias e silviculturais, abrangendo os referentes a insumos usados nessas práticas;
- j) resíduos de serviços de transportes: os procedentes de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;
- k) resíduos de mineração: os originados na atividade de pesquisa, extração ou proveito de minérios;

II – quanto à periculosidade:

- a) resíduos perigosos: são os rejeitos que, por causa de seus aspectos como combustibilidade, causticidade, reatividade, toxidez, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, oferecem riscos a saúde pública ou a capacidade ambiental, segundo a lei, princípio ou regras técnicas;
- b) resíduos não perigosos: são os despejos que não estão incluídos como perigosos. Este se subdivide em:

Resíduos Não inertes: são os detritos que podem ter características como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água, exemplo disso são os resíduos domésticos;

Resíduos Inertes: são os resquícios que em contato com a água destilada ou deionizada em temperatura ambiente, seja parada ou em movimento, seus elementos não se dissolvem em aglomerações acima das amostras de água em

⁴ O Sisnama é formado pelos órgãos e corporações na União, Estados, Distrito Federal, Municípios e pelas instituições do Poder público responsáveis pela conservação do meio ambiente. Trata-se de uma composição empregada no Brasil para gestão ambiental, com o intuito de promover a melhoria e resgate da qualidade do ecossistema. No Sisnama, é de incumbência dos órgãos federais a concepção, regulamentação e inspeção das leis e orientações ambientais, assim como sua autorização, transferência de dados, pesquisas de influências e conjunturas que podem comprometer mais do que dois Estados (BRASIL, 2017).

condições de ser consumida, exemplo são os despejos da construção civil (BITTENCOURT, 2014).

Diante disso, a PNRS torna-se uma legislação indispensável, visto que por meio dessa especificação pode-se reconhecer os causadores dos resíduos sólidos e as possíveis ameaças produzidas por estes detritos, bem como buscar excelentes opções de tratamento e destinação final (MEDEIROS, 2012).

4.2 Descarte inadequado dos resíduos sólidos e suas consequências

Segundo Cancian (2018) a última pesquisa realizada pelo Ministério do Meio Ambiente, diz que pelo menos 56% das cidades brasileiras realizam o descarte incorreto dos resíduos que produzem. No ano de 2016, 2.692 municípios deixaram maior parte de seus detritos em lixões e 427 depositaram em aterros controlados, âmbitos que apesar de buscarem diminuir os danos ambientais, permanecem poluindo. Exemplo disso é o lixão Estrutural localizado em Brasília, que por um lado procuraram reduzir a emissão de gases, mas não conseguiram modificar o acúmulo de resíduos sem proteção, gerando 40 milhões de toneladas de resíduos. Dados revelados pela ABRELPE (2017), em 2017, a soma de resíduos coletados foi de 71,6 milhões de toneladas, sendo que a cobertura de coleta foi de 91,2%, 6,9 milhões de toneladas não foram coletadas e não receberam a destinação apropriada, 59,1% foram depositados em aterros sanitários, 40,9% dos rejeitos coletados foram destinados em locais inapropriados por 3.352 cidades brasileiras, somando mais de 29 milhões de toneladas de restos em lixões ou aterros controlados, que não têm um conjunto de princípios e normas para preservação do biossistema contra prejuízos e deteriorações, com agravos à saúde da população.

O Brasil ainda se depara com problemas para realizar o descarte dos seus resíduos de modo correto, pois 53% dos rejeitos são excluídos de forma incorreta em lixões em lugar acessível a população. O lixão é o modo mais impactante e incorreto de disposição dos resíduos, pois se trata do descarregamento puro e simples de resíduos no solo, comumente nos espaços menos apreciados de uma cidade, podendo causar sérios prejuízos ao ecossistema e a população local, tais como a emissão de gases tóxicos, a proliferação de insetos e animais transmissores de doenças, contágio dos lençóis freáticos pelo chorume que causa mau cheiro. Entretanto, o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana também apontou que

24% das residências brasileiras não possuem coleta de lixo, sobretudo nos localidades de baixa renda, em que não existem coleta e transporte dos resíduos regularmente, e o descarte incorreto de resíduos e as moradias estão inclusos no mesmo cenário. Este panorama cresce a cada ano, abrangendo não apenas os espaços de baixa renda, mas também a sociedade de consumo num todo e os indicadores nacionais de reciclagem são de 3,7%. Uma das inquietações centrais relativas a geração de resíduos no mundo deve-se as consequências que estes podem causar a saúde pública e qualidade do biosistema (BRASIL, 2018; ARAÚJO; PIMENTEL, 2016; MEDEIROS, 2012).

Neste sentido, a eliminação inadequada de resíduos traz efeitos negativos ao ecossistema, tais como: a poluição da atmosfera que é a interferência mais severa podendo gerar problemas a saúde humana, animal e vegetal, dependendo dos rejeitos podem causar riscos mesmo em certa distância. O alto índice de automóveis, a concentração de detrito sem tratamento, sobretudo a liberação de gases tóxicos oriundos das atividades industriais podem ocasionar explosões e o surgimento de doenças respiratórias. Poluição dos rios, lagos, lençóis freáticos, córregos, aquíferos, decorrente de rejeitos químicos e industriais, especialmente óleos e solventes, que destroem a vida de peixes, plantas e crustáceos, consumindo o oxigênio da água e deixando-a imprópria para ser ingerida, gerando danos a saúde do homem ao causar doenças como cólera, hepatites, disenteria, amebíase e por meio da ingestão de materiais pesados como o mercúrio ocasiona o câncer de fígado e tireóide, dermatoses e mudanças neurológicas. Poluição dos solos provenientes dos resíduos depositados em lixões e aterros sanitários sem nenhum tipo de tratamento, acarretando a mortandade do biosistema regional, deixando-o impróprio para atividades agrícolas por anos (BRASIL, 2017).

Diante disso, a PNRS estabeleceu que o rejeito dos resíduos no país precisa se reajustado, com a inserção da coleta seletiva, abertura de empresas de reciclagem e armazém de materiais para aterros sanitários. Também determina uma multa de até R\$ 50 milhões as cidades que permanecerem a excluir os detritos em lixões depois de agosto de 2014. As administrações municipais alegaram que o limite estipulado para se ajustar é curto, porém, a região sul que melhorou no descarte dos resíduos na perspectiva ambiental, ou seja, 88,5% dos despejos são feitos de modo adequado. O sudeste destina 51,1% dos resíduos corretamente, o

norte e o centro-oeste, o índice de despejo correto foram de 14,1% e 14,4% respectivamente, a região nordeste tem um indicador de 11,4% (BRASIL, 2018).

De acordo com Santos (2011), o problema de resíduos sólidos no Brasil é um evento a ser discutido, pois o país é constituído por mais de 5.500 cidades e população entre 2,5 a 15 milhões de habitantes, distribuídos em diversas regiões, e a obrigatoriedade da coleta dos resíduos sólidos são dos gestores das cidades. No entanto, no Brasil há um quantitativo de cidades com um índice populacional menor, e a possibilidade técnica e econômica da atividade para o tratamento sanitário correto necessita de uma quantia mínima de rejeitos para tratar, deste modo, o gerenciamento dos resíduos sólidos nessas cidades torna-se dificultoso. Desta forma, a população só saberá a destinação correta dos resíduos se houver campanhas públicas promovidas pelos órgãos governamentais a partir dos materiais didáticos com informações de fácil compreensão (MEDEIROS, 2012).

4.3 Gerenciamento integrado dos resíduos sólidos

A PNRS (Art. 3º, Inciso XI, 2017) define a gestão integrada dos resíduos sólidos como um aglomerado de atividades direcionadas para procurar soluções para os resíduos sólidos, analisando as proporções política, econômica, ambiental, cultural e social, a partir da direção social e tendo com ponto de partida o desenvolvimento sustentável. Neste mesmo artigo, no Inciso X, a PNRS delinea o gerenciamento dos resíduos sólidos como um agrupamento de atividades desenvolvidas de forma direta ou indireta, por meio das fases da coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final ambientalmente correta dos resíduos sólidos, segundo o plano municipal de gestão unificada de resíduos sólidos ou o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, estabelecidos por esta lei.

De acordo com Castilho JR et al. (2003) o gerenciamento dos resíduos sólidos completo, precisa incluir fases estruturadas entre si, que compreende a não produção até a destinação final, a partir de práticas conjugadas com os outros princípios de higienização ambiental, por isso é fundamental a atuação ativa e colaborativa do primeiro, segundo e terceiro setor. Do mesmo modo, Monteiro (2001) assevera que o gerenciamento deve ser desempenhado não apenas pelo poder público, deve ser feito também pelos outros atores incluídos na gerência, o cidadão precisa se esforçar para separar e realizar o acondicionamento correto na

sua residência, pois são os principais causadores dos resíduos, os catadores devem se organizar nas cooperativas, as instituições de saúde devem separar corretamente os resíduos comuns e perigosos e a prefeitura, por meio de seus funcionários, entidades e organizações contratadas, devem realizar a função de administradores do sistema integrado.

Segundo Rodrigues (2015), o gerenciamento completo compõe-se de determinações estratégicas que devem ser adotadas no que se refere a prestação, inspeção e direção dos serviços públicos de manipulação dos resíduos sólidos, de modo que estas atividades e intervenções devem interligar-se e vincular-se, desta forma, existem várias fases combinadas acerca do manuseio correto. Estas fases de manuseamento devem adotar as seguintes direções principais:

Produção consiste na ação de criar o resíduo, pode-se implementar práticas de não produção ou diminuição, bem como descobrir as origens da elaboração dos resíduos, sendo preciso perpassar os decursos da organização. Também podem ser realizados métodos preventivos para que pessoas participem do percurso com eficiência, por meio de palestras de conscientização acerca do consumo e geração consciente dos resíduos sólidos;

A separação incide na segregação dos resíduos sólidos no início de sua geração, de acordo com suas peculiaridades físicas, químicas e biológicas e conforme os riscos que oferecem. Este procedimento é relevante porque valoriza os resíduos sólidos e dá ampla eficiência as fases posteriores de gestão, a fim de impedir o contágio de um quantitativo expressivo dos materiais que podem ser reutilizados devido a mesclagem dos resíduos, bem como permite que sejam disponibilizadas lixeiras coloridas para que haja a separação criteriosa dos resíduos;

Acondicionamento constitui-se em ordenar os resíduos para ser coletado de maneira preventivamente correta, de acordo com a categoria e a quantidade dos mesmos, a periodicidade da coleta, o grupo de levantamento e o custo da embalagem. O método de acondicionamento abrange a embalagem e a técnica de acondicionamento, ou seja, corresponde a ação de embalar e armazenar adequadamente os resíduos separados em embalagens plásticas, contentores, caçambas estacionárias e contêineres adaptados, a fim de prevenir acidentes, a multiplicação de vetores, diminuição dos danos visuais e olfativos, baixar a variedade de resíduos e simplificar o ciclo da coleta (MONTAGNA et al.,2012);

A triagem é o processo em que se classifica e quantifica os resíduos, ou seja, ocorre a segregação apurada dos itens segundo suas peculiaridades e método vindouro de reciclagem;

O reuso/reciclagem constitui-se em reaproveitar o material sem modificar sua finalidade, porém na reciclagem há mudança nas características físicas do produto, resultando em uma nova mercadoria;

Armazenamento é o decurso de estocagem dos resíduos com a finalidade de amontoar os detritos até o procedimento de coleta e destinação final dos mesmos. Esta armazenagem precisa proteger a natureza dos materiais, preservando-a das condições climáticas e da entrada de pessoas não permitidas e de animais;

Coleta e transporte é o recolhimento dos resíduos acondicionados para direcioná-los a uma central através de transporte apropriado em data, horários e locais em que os itens serão conduzidos para um tratamento e destinação correta, ou seja, cada material recolhido deverá ter sua coleta de acordo com suas especificidades, podendo ser coleta tradicional, seletiva, especial, entre outros. No entanto, a coleta e transporte dos resíduos gerados nas residências, repartições públicas e no comércio são realizados pelas instituições municipais responsáveis pela higienização urbana (MONTEIRO, 2001).

Tratamento é uma ordem de métodos designados a diminuir o quantitativo ou o possível poluidor, a partir da prevenção do rejeite dos resíduos em lugares inapropriados e realizando a modificação em elementos inativos ou biologicamente seguros. As indústrias que realizam a incineração ou a reciclagem e compostagem intervêm na ação biológica até que seja interrompida e o resíduo fique inerte e não polua o meio ambiente. No tratamento a partir da reciclagem o objetivo é que os materiais como o vidro, o papel, o plástico e o metal retornem a fábrica para de novo serem convertidos em produtos a ser comercializados no mercado consumidor (MONTAGNA et al., 2012; MONTEIRO, 2001). No tratamento da porção orgânica por ação biológica tem-se a compostagem que se trata da alteração aeróbica do material orgânico que resulta em insumo para o solo, designado composto e a digestão anaeróbia que é o equilíbrio da matéria orgânica e elaboração de biogás estabelecido, essencialmente, por gás metano e dióxido de carbono. A incineração usa a queima ponderada da deterioração térmica dos resíduos, em que as cinzas produzidas são avaliadas para apontar a melhor técnica de destinação (BRASIL, 2006; ZANTA; FERREIRA, 2007).

Destinação final é a última fase do manuseio em que é feita a dispensa do resíduo, de maneira coordenada ou não, em uma localidade adequada. A disposição final selecionada será conforme a classe do resíduo. Deste modo, é preciso que seja feita um diagnóstico de custo/benefício de todas as alternativas possíveis. A melhor maneira de destinar os resíduos sólidos corretamente é por meio dos aterros sanitários ou controlados, pois se trata de procedimentos combinados que diminuem eminentemente os efeitos socioambientais do tratamento dos resíduos sólidos, em que é feita a trituração ou compactação dos detritos. Porém, antes é realizada a aplainação da terra e a impermeabilização completa do terreno para evitar que o chorume contage o lençol freático, como acontece no aterro controlado e no lixão a céu aberto. No entanto, há outros procedimentos apontados como a disposição final, como por exemplo, as cooperativas de reciclagem, compostagem e incineração, que são, de fato, técnicas de tratamento ou proveito dos resíduos e não necessita de aterro para destino dos seus despejos. Entretanto, no âmbito organizacional o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos, tem o objetivo de reduzir o passivo socioambiental corporativo, nos campos da criação e nos ambientes logísticos, relativos a compras, gerência, descarte ou restituição dos insumos (PINHEIRO et al., 2011; BRASIL, 2006; MONTEIRO, 2001).

Neste sentido, o gerenciamento do ecossistema proporcionado por uma empresa apresenta os dados precisos da conjuntura, garantia de implementação da lei, gestão e tratamento das liberações para a atmosfera, equipamentos e planos de progresso constantes das atividades ambientais, diminuição dos danos, melhoria da imagem e respeito diante dos funcionários, da gerência e da população num todo, bem como gera economia do capital financeiro na gestão dos custos e avaliação de perdas. Depois de gerados os resíduos, é preciso administrá-los da melhor forma plausível, alguns necessitam de tratamento, outros de serem encaminhados para a reciclagem e aterros sanitários (FRANKENBERG; RODRIGUES; CANTELLI, 2000; LIMA, 2002). De acordo com Bittencourt (2015) há quatro interpelações diferentes referentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos em conformidade com a PNRS:

Abordagem Preventiva é direcionada para reduzir a quantidade e o dano gerado pelos resíduos, podendo ser descartados totalmente por cautela pela sua produção;

Abordagem Corretiva é orientada para realizar o retorno dos insumos, substâncias e elementos que foram retirados dos resíduos para o fluxo produtivo após sua produção, através da reutilização e a reciclagem;

Abordagem Técnica tem o objetivo de modificar os atributos de um resíduo, anulando as implicações maléficas. A partir do tratamento pode-se fazer o reconhecimento do resíduo, com efeito de caráter econômico apontado para retirada de valores materiais ou energéticos, os quais colaboram para minimizar os gastos com tratamento e originar lucros elevados;

Abordagem Passiva é dirigida para controlar as consequências dos resíduos, a fim de mantê-los sob vistoria em lugares vigiados. Para que haja o ajustamento na gestão e gerenciamento dos resíduos é necessário a composição e implementação de planos de gestão integrada de resíduos, como mecanismo de delineamento pressuposto na PNRS, o qual deve ser concebido na dimensão municipal, intermunicipal, estadual e federal, bem como a responsabilidade de criar os planos são também dos maiores produtores ou causadores dos resíduos, cada um com seu gerenciamento particular.

4.4 Responsabilidades das indústrias, dos comerciantes e importadores

A PNRS (Art. 3º, Inciso XVII, 2017) determina que a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos deve ser competência individual em articulação com fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de higienização urbana e de manuseio dos resíduos sólidos, para diminuir a quantidade de resíduos sólidos e detritos produzidos, de modo a minimizar os danos gerados a saúde das pessoas e a condição ambiental provenientes do ciclo de vida dos produtos. Portanto, a lei determina que as empresas adotem o sistema de regresso dos seus produtos descartados e a disposição apropriada no final do seu fluxo de vida útil.

Deste modo, por meio dessa divisão de responsabilidades, os quatro primeiros atores têm a incumbência de retirar e propiciar a disposição ambientalmente correta dos resíduos de pós-consumo, a partir da construção de lugares exclusivos para o recolhimento dos produtos, desta forma, os processos de retorno dos produtos são chamados de logística reversa e as indústrias devem realizar a remoção dessas mercadorias através do método logístico da reciclagem

ou reutilização. No entanto, os consumidores deverão ser informados sobre os lugares de fácil acesso para o descarte disponibilizados pelas empresas, estes precisam cumprir a obrigação de embalar corretamente e disponibilizar os resíduos para a coleta e o governo deve produzir campanhas educativas aos consumidores, bem como inspecionar o andamento das fases da logística reversa (BRASIL, 2015).

Neste sentido, as atividades da logística reversa devem ser estabelecidas, inicialmente, para os resíduos de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus rejeitos e embalagens, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio ou mista, produtos eletrônicos e suas peças. Entretanto, as instruções, táticas, finalidades e atuação, para cada um deles, precisam ter como especificação os acordos setoriais instituídos ou em processo de debate. Para a aplicação da logística reversa foi formado o Comitê Orientador Interministerial (Cori) que tem a atribuição de estabelecer pactos entre os vários níveis da cadeia produtiva, repartindo a obrigação de coletar os produtos, reutilizar ou reciclar. O Cori é dirigido pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA, que realiza também a ocupação de secretaria executiva, sendo formado por mais quatro ministérios: Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Ministério da Fazenda (MF) e Ministério da Saúde (MS). A PNRS determinou três dispositivos que deverão ser utilizados para a implantação da logística reversa que são os princípios, o acordo setorial e a cláusula do contrato. Com o objetivo de conceder uma maior participação social, o acordo setorial e a cláusula do contrato são protegidos pelo comitê orientador para implementação da logística reversa (BRASIL, 2012)

Desta forma, estes mecanismos devem estabelecer a metodologia para a coleta dos resíduos, e os seus responsáveis tem a obrigação de corroborar constantemente ao órgão municipal conveniente e aos demais instituições acerca da implantação das atividades da logística reversa no seu desempenho, de maneira que possibilite o melhor gerenciamento dos resíduos integralmente. Na esfera dos municípios, é relevante destacar que a PNRS prever o pagamento do serviço público de higienização urbana e manuseio dos resíduos, quando este desempenha alguma ação do processo de logística reversa, exemplo disso é a arrecadação e agrupamento dos resíduos. A criação do acordo, cláusula de contrato ou do contrato com o setor organizacional, precisará estar prenunciado no Plano Municipal de

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para que os serviços oferecidos sejam pagos (BRASIL, 2015).

Entretanto, para reforçar a responsabilidade compartilhada e seus desígnios, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes tem a obrigação de investir no avanço, na produção e na disposição de produtos no mercado que consigam, depois de utilizados, ser reutilizados, reciclados ou sejam destinados corretamente e que sua manufaturação e utilização produzam um menor quantitativo de resíduos sólidos plausível, disseminar informações sobre como prevenir, reciclar e extinguir os resíduos sólidos dos seus produtos, coletar os produtos e os resíduos depois de utilizados, assim como apresentar a disposição final ambientalmente correta para os bens submetidos ao processo de logística reversa, cooperar com as atividades estabelecidas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, quando fixado pactos com o município, com relação aos produtos que ainda não foram inseridos no processo da logística reversa (BRASIL, 2014).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mau aproveitamento dos recursos naturais ocasiona sérios problemas para o ecossistema e a disposição de alguns resíduos sólidos à natureza pode caracterizar um prejuízo ambiental preocupante. A análise dos problemas gerados pelos resíduos percorrer por distintas esferas, sendo a área ambiental a mais atingida com a poluição dos rios, lagos, mares, flora, fauna locais. Na esfera social gera mal-estar oriundo de espaços de convívios comuns, violência a qualidade de vida das pessoas e na esfera econômica ocasiona custos a regeneração e reconstrução de campos, como a inclusão socioeconômica de grupos de pessoas.

A PNRS é uma grande disseminadora de dispositivos apropriados para fornecer medidas a serem seguidas. No que se refere aos aparatos de normalização e controle, procura avaliar os limites de contaminação, por meio do controle de fornecimentos, estabelecimentos, processos produtivos, uso de matérias-primas e seus produtos, bem como a administração da entrada dos recursos naturais e modelos de qualidade ambiental. Os dispositivos econômicos surgem como soluções reais para os problemas ambientais, operando diretamente nos custos que podem ser mudados através de taxas e tarifas, por meio da constituição de um processo de retorno em armazéns e a formação de um mercado para a degradação.

Desta forma, através desta pesquisa pode-se delinear a logística reversa como a extensão da logística empresarial que idealiza, executa e direciona os ciclos reversos dos produtos de pós-venda e pós-consumo, bem como os resíduos para o ciclo de produção, por meio dos canais de reuso, reciclagem, remanufatura, entre outros, os quais adicionam custo econômico, ecológico e social. O avanço do descarte dos produtos resultante da obsolescência cada vez mais acelerada provoca um aumento dos resíduos em um mínimo espaço de tempo, a partir disso, manifesta-se a necessidade da formação de normas a serem adotadas para impedir que os resíduos regressem de maneira incorreta para o biossistema.

Deste modo, a logística reversa procura dispor dois caminhos que consistem no objetivo ambiental e o econômico. O primeiro tem o fim de designar mecanismos para desagrar o meio ambiente, a partir da coleta adequada dos insumos e cadeia de reciclagem. O segundo tem o intuito econômico das cadeias de reciclagem, revalidação de insumos por meio do reuso ou remanufatura. Existem várias questões coletivas de apreensão ambiental com a logística reversa, mas apenas com a atuação ativa do poder público para a formulação de leis e efetivar inspeções, que tornará plausível disseminar de modo contundente os novos nortes ambientais e econômicos que serviriam para ampliar as ações sustentáveis no Brasil.

Neste sentido, é que foi formulada a PNRS que possui os princípios, instruções e normatizações para conscientizar as pessoas e os empresários que busca o crescimento com consideração a habilidade de assimilação dos resíduos pelo ecossistema. Destaca-se como uma questão importante desta política a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto perante a cadeia reversa, ou seja, a destinação dos resíduos depois de consumidos, cuja responsabilidade inicia com o fabricante até o consumidor.

Neste contexto, a logística reversa aparece como um aparato fundamental para que o período de vida de um produto não finalize depois de consumido, mas lhe dê novas alternativas instituídas como básicas pela PNRS, que poderão ser elaborados métodos da logística reversa e gerenciamento dos resíduos sólidos para originar novas centrais de reciclagem e novos rendimentos econômicos para a população e os empresários, pois o debate sobre sustentabilidade está inserido na agenda das organizações na atualidade. Genericamente, o uso da logística reversa interligada com a PNRS, pode manifestar-se relevante para a futura do meio ambiente, pois permitirá que a população possa se tornar mais consciente

ecologicamente, isso só pode ser possível por meio da educação ambiental que é utilizada como instrumento essencial no gerenciamento dos resíduos sólidos, pois abrange de maneira interativa distintos agentes sociais neste decurso.

A educação ambiental é uma propícia alternativa de ação para buscar, através de atividades socioeducativas articuladas, estimular o protagonismo das pessoas na direção das mudanças desejadas, visto que o desenvolvimento da educação ambiental no âmbito de transformação ocorre quando os cidadãos passam a enxergar de modo crítico os fatos que interferem na sua qualidade de vida e medita acerca das condições sociais, econômicas e políticas que acarretaram o presente cenário e procura agir para seu combate e proporcionar a concepção de novas alternativas socioeconômicas. Assim, fica a educação ambiental aliada ao aporte teórico-metodológico fornecido pela PNRS e a logística reversa como sugestão que poderá ser utilizada para promover a cidadania e buscar a mudança desta realidade do descarte inadequado dos resíduos a fim de proporcionar a preservação do meio ambiente.

REFERÊNCIAS

AKASHI, Laís B. **Logística reversa: o reverso da cadeia produtiva**. Universidade São Francisco - Engenharia de Produção. São Paulo: Campinas, 2014.

ARAÚJO, Kássia K.; PIMENTEL, Angélica K. A problemática do descarte irregular dos resíduos sólidos urbanos nos bairros Vergel do lago e Jatiúca em Maceió, Alagoas. **Revista Gestão Sustentabilidade Ambiental**. v. 4, nº 2, Out. /Mar. Santa Catarina: Florianópolis, 2016. p. 626 - 668.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RESÍDUOS ESPECIAIS. **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2015** - Empresas Associadas: São Paulo, 2015.

BARROS, Conceição A. P. et al. A contribuição da logística reversa para redução dos custos e do impacto ambiental. **Revista Ciências Gerenciais em Foco**. Nº 1, 2013.

BATTISTI, Sidimar. **Análise e diagnóstico do departamento de assistência técnica da Vertisol Indústria e Comércio**. Universidade Federal de Santa Catarina - Coordenadoria de Estágios do Departamento de Ciências da Administração. Santa Catarina: Florianópolis, 2004.

BENJAMIM, Antônio H.; MARQUES, Cláudia L.; BESSA, Leonardo R. Manual de direito do consumidor. **Revista dos Tribunais**. 2ª edição. São Paulo, 2009.

BITTENCOURT, Paula T. **Metodologia de Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Universidade Federal de Santa Catarina Campus Florianópolis**. Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina: Florianópolis, 2015.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. **Política Nacional de Resíduos Sólidos**. 3ª ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2017.

BRASIL. Coordenação de Edições Técnicas. Lei 8.078/1990. **Código de Defesa do Consumidor e Normas Correlatas**. 2ª edição. Brasília: Senado Federal, 2017.

BRASIL. **Entenda o que é SISNAMA e as obrigações do órgão**, 2017. Disponível em:< <https://www.dinamicambiental.com.br/blog/meio-ambiente/entenda-sisnama-obrigacoes-orgao/>>. Acesso: 19, Dez., 2019.

BRASIL. Globo.com. **Mais de 50% das cidades brasileiros descartam o lixo de modo incorreto**. Revista Galileu. Meio Ambiente, 2018. Disponível em:< <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/MeioAmbiente/noticia/2018/08/mais-de-50-das-cidades-brasileiros-descartam-o-lixo-de-modo-incorreto.html>>. Acesso: 20, Dez., 2019.

BRASIL. Fundação Getúlio Vargas Projetos. Política Nacional e Gestão Municipal de Resíduos Sólidos. **Responsabilidade compartilhada e logística reversa**, nº 22. Rio de Janeiro: Botafogo, 2015.

BRASIL. Política Nacional de Resíduos Sólidos. **Guia técnico de conceitos para o setor produtivo**. Minas Gerais: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, 2014.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Plano Nacional de Resíduos Sólidos**. Brasília: Distrito Federal, 2012.

BRASIL. Sistema Firjan. **Manual de Gerenciamento de Resíduos**: Guia de procedimento passo a passo. Rio de Janeiro: GMA, 2006.

BUENO, Marisa F. **A utilização da licitação via registro de preços associada ao comodato**: estudo de caso na Policlínica Militar de Porto Alegre. Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Faculdade de Ciências Econômicas. Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2012.

BUTTER, G. A. **Desenvolvimento de um modelo de gerenciamento compartilhado dos resíduos industriais no sistema ambiental da empresa**. Universidade de Santa Catarina - Engenharia de Produção, 2003.

CANCIAN, Natália. Descarte de lixo ainda é inadequado em mais da metade das cidades do país. **Folha de São Paulo**. Distrito Federal: Brasília, 2018.

CARVALHO, Estenio Moita. **Análise do descarte de lâmpadas fluorescentes e a elaboração de propostas para o manuseio e reciclagem no bairro de Mussurunga em Salvador**. Bahia: Salvador, 2016.

CORREIA, Luiz Carlos S. **Mapeamento das práticas de logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos na cidade de Florianópolis**, 2017.

CASTILHOS JR, Armando B. de et al. **Resíduos sólidos urbanos: aterro sustentável para municípios de pequeno porte**. Rio de Janeiro: ABES, 2003.

DALMOLIM, Marília C. **O recall como instrumento nas relações de consumo sob a ótica do princípio da precaução**. Universidade Extremo Sul Catarinense - UNESC –Santa Catarina: Criciúma, 2010.

FRANKENBERG, Cláudio L. C.; RODRIGUES, Maria T. R.; CANTELLI, Marlize. **Gerenciamento de resíduos e certificação ambiental**. 1ª Edição. Porto Alegre: EDPUCRS, 2000.

GUERRA, Elaine Linhares de Assis. **Manual de pesquisa qualitativa**. Minas Gerais: Ânima Educação, 2014.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar Projetos de Pesquisa**. 5. ed. São Paulo: ATLAS, 2010.

JUNKES, M. B. **Procedimentos para Aproveitamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios de Pequeno Porte**. Universidade Federal de Santa - Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção. Santa Catarina: Florianópolis, 2002.

KRUPP, Ramon; SILVA, Rafael M.; VIEIRA, Guilherme B. B. A logística reversa de pós-consumo: um estudo de caso na cooperativa Cootre de Esteio-RS. Journal of Environmental Management and Sustainability - JEMS. **Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade** – GEAS. Vol. 6, nº 1. Jan./Abr., 2017.

LACERDA, Leonardo. **Logística Reversa: uma visão sobre os conceitos básicos e as práticas operacionais**. São Paulo, nº 74, 2002. p. 46-50.

LEITE, Paulo Roberto. **Logística Reversa: Meio Ambiente e Competitividade**. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2003.

_____. **Logística Reversa: Meio Ambiente e Competitividade**. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2009.

_____. **Logística Reversa: Meio Ambiente e Competitividade**. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2013.

LIMA, J.D. **Gestão De Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil**. Rio de Janeiro. ABES, 2002.

LOPES, Patrícia H. D. O papel do consumidor consciente na transformação social. **Revista de Doutrina da 4ª Região**. Porto Alegre, nº 41, abr., 2011.

LUBISCO, Lídia Maria Lienert; VIEIRA, Sônia Chagas. **Manual de Estilo Acadêmico**: trabalho de conclusões de curso, dissertação e teses. 5ª edição. Salvador: EDUFBA, 2013.

MARCO, Edenara. **Estudo do plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos do município de Cotiporã - RS**. Universidade Federal de Pelotas - Centro de Engenharias. Engenharia Ambiental e Sanitária. Rio Grande do Sul: Pelotas, 2014.

MARINHO, Haylson B. M. **Logística Reversa**: o caso de pós venda de uma distribuidora de iogurtes em João Pessoa/PB. João Pessoa, 2017.

MARION, C.V. **A questão ambiental e suas problemáticas atuais**: uma visão sistêmica da crise ambiental. Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade 2. Santa Maria: UFFSM, 2013.

MATTOS, Paulo de Carvalho. **Tipos de revisão de literatura**. Biblioteca Prof. Paulo de Carvalho Mattos. Botucatu: Faculdade de Ciências Agrônomas UNESP, 2015.

MEDEIROS, José Humberto D. **Gestão dos resíduos sólidos para municípios de pequeno e médio porte à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos**. Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Ciência e Tecnologia. Rio Grande Norte: Angicos, 2012.

MINAYO, Maria Cecília, S. O desafio da Pesquisa Social. In: _____. DESLANDES, Suely, F; GOMES, Romeu; MINAYO, Maria Cecília, S (Org.). **Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade**. 28. Ed. Petrópolis; RJ: Vozes, 2009. p. 9-29.

MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor. **Revista Tribunais**. São Paulo, 2008.

MORAES, Valter J. **Gestão de resíduos sólidos na indústria**: estudo de caso em uma indústria de refrigerante. Mato Grosso: Cuiabá, 2015.

MONTAGNA, André, et al. **Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos**: planejamento e gestão. Curso de Capacitação. Florianópolis: AEQUO, 2012.

MONTEIRO, José H. M. et al. **Manual de Gerenciamento Integrado de resíduos sólidos**. Coordenação Técnica Victor Zular Zveibil. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, 2001.

OLIVEIRA, Adriano A.; SILVA, Jersone T. M. A Logística Reversa no Processo de Revalorização dos Bens Manufaturados. **Revista Eletrônica de Administração**. Nº 2, v. 4, Jul/Dez, 2005.

PRADO, Ronan R. **Fatores críticos no fluxo reverso da remanufatura**: um estudo de caso na indústria de autopeças. Universidade de São Paulo – Departamento de Engenharia de Produção. São Paulo: São Carlos, 2009.

PEREIRA, Renan C. C. **Logística reversa e a Política Nacional de Resíduos Sólidos**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 2013.

PEREIRA, Priscilla L. **Logística reversa na Mercedes Benz - Juiz de Fora: evolução e oportunidades**. Universidade Federal de Juiz de Fora – Engenharia de produção. Minas Gerais: Juiz de Fora, 2010.

PINHEIRO, Tais S. et al. **Proposta de Estruturação da Gestão de Resíduos Sólidos no Ambiente Corporativo**. 3rd International Workshop Advances in Cleaner Production; São Paulo, 2011.

ROGERS, Dale S.; TIBBEN-LEMBKE, Ronald S. An Examination of Reverse Logistics Practices. **Journal of Business Logistics**. Vol II, Nº 2, 2001.

RODRIGUES, D.C. **Proposição de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para o Centro Integrado de Operação e Manutenção da CASAN (CIOM)**. Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina: Florianópolis, 2015.

SÁ, Letícia B. **Análise da logística reversa com base nos fatores críticos de sucesso do autor Lacerda: um estudo de caso na empresa DVA Veículos**. Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina: Florianópolis, 2007.

SAAVENDRA, Y. M. B.; BARQUETA, A. P. B.; OMETTO, A. R.; ROZENFELD, H.; FORCELINI, F. A. **A Remanufatura como Opção na Recuperação de Produtos no Pós-consumo: Um Olhar em Empresas Brasileiras**. 3º International Workshop Advances in Cleaner Production. “Cleaner production initiatives and challenges for a sustainable world”. Brazil : São Paulo. May 18th-20ndth, 2011.

SANTOS, Dayse H. P. **Análise da importância da logística reversa no destino final do lixo eletrônico da cidade de Campina Grande - PB**. Universidade Estadual da Paraíba – Centro de Ciências sociais e aplicadas, 2016.

SANTOS, G. G. D. **Análise e Perspectivas de Alternativas de Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos: o Caso da Incineração e da Disposição em Aterros**. Dissertação (mestrado) – UFRJ/ COPPE/ Programa de Planejamento Energético, Rio de Janeiro, 2011.

SILVA, Adilson A.; LEITE, Paulo R. Empresas brasileiras adotam políticas de logística reversa relacionadas com o motivo de retorno e os direcionadores estratégicos? **Revista de Gestão Social e Ambiental**. São Paulo, v. 6, nº 2, maio/ago. 2012. p. 79-92.

SOUZA, Maria Teresa S.; PAULA, Mabel B.; PINTO, Helma S. O papel das cooperativas de reciclagem nos canais reversos pós-consumo. **Revista de Administração de Empresas – RAE**. Fundação Getulio Vargas: São Paulo, v. 52, nº. 2, mar/abr, 2012, pp. 246-262.

SOUZA, Rafael D. **Análise da gestão da manutenção: um estudo de caso MRS Logística**. Universidade Federal de Juiz de Fora - Curso de Engenharia de Produção. Minas Gerais: Juiz de Fora, 2008.

TADEU, Hugo F. B. et al. **Logística reversa e sustentabilidade**. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2013.

VIEIRA, Karina N.; SOARES, Thereza O. R.; SOARES, Laila R. A logística reversa do lixo tecnológico: um estudo sobre o projeto de coleta de lâmpadas, pilhas e baterias da Braskem. **Revista de Gestão Social e Ambiental**. São Paulo, v.3, nº. 3, Set.- Dez, 2009. p.120-136.

VIEIRA, M. J. **Logística reversa aplicada a reciclagem de lixo eletrônico, estudo de caso: Oxil manufatura reversa**. São Paulo: Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, 2009.

ZANTA, Viviana M.; FERREIRA, Cynthia F. A. **Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos**. PROSAB, 2007